

INNOVATSION TALABALAR AXBOROTNOMASI

+998 94 5668868
www.inno-world.uz

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Боев Бекзод Журакул ўгли

Заместитель декана факультета "банковское дело"
Ташкентского финансового института, PhD.

Олтиева Саломат Кодировна

Студент группы БИА-74 факультета "банковское дело"
Ташкентского финансового института.

АННОТАЦИЯ

MAQOLA MA'LUMOTLARI

Received: 26th January 2024
Accepted: 26th January 2024
Online: 26th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экономическая
нестабильность,
экономический цикл, кризис,
фаза рецессии, биржевой
кризис.

Эта статья призвана пролить свет на содержание экономической нестабильности, ее типов, включая циклические колебания, экономические кризисы, инфляцию и проблемы безработицы. Первоначально дается общая характеристика экономических циклов, то есть периодических колебаний уровня производства, занятости и цен, характерных для экономики. Затем рассматриваются фазы экономического цикла и причины периодических колебаний. В ходе анализа особое место отводится структурным и аграрным кризисам, а также освещению их особенностей. В конце главы затрагиваются проблемы инфляции и безработицы и пути их преодоления.

Долгосрочный экономический рост идет не равномерно и непрерывно, он прерывается периодами экономической нестабильности. За экономическим ростом всегда следует рецессия. Состояние, при котором периодически под неизменяемым влиянием объективных законов возникают перебои в воспроизводственном движении и проявляются в резкой форме их диспропорции, называется циклическим развитием экономики.

Экономический цикл обычно относится к периоду развития экономики, который начинается в одном состоянии и проходит несколько фаз подряд, прежде чем вернуться в исходное состояние. Движение экономики в своем развитии не останавливается на одном цикле, а продолжается как непрерывное волновое движение. циклическое движение-важный фактор экономических изменений, один из элементов макроэкономического равновесия, отражающий неравномерность функционирования различных компонентов народного хозяйства, чередование революционных и стратегических этапов его развития, экономического прогресса.

Экономический цикл проходит через особые фазы. Каждая фаза будет иметь свои особенности, представляя собой определенный период экономического развития. Обычно выделяют фазы кризиса, зстоя, оживления, подъема экономического цикла. В процессе развития каждой из этих фаз возникают условия для перехода в следующую фазу.

Начальная фаза экономического цикла начинается с кризиса, который выражается в спаде производства.

После кризиса начинается фаза рецессии, которая длится относительно дольше. Хотя на этом этапе обеспечивается стабильность уровня производства, он будет значительно ниже, чем до начала кризиса. Прекращается падение цен, снижаются проценты по кредитам, стабилизируются товарные запасы. Однако высокий уровень безработицы сохраняется. Во время фазы рецессии наступает конец создания условий для оживления экономической активности.

В фазе оживления уровень безработицы несколько снижается, а уровень производства медленно растет. Цены также медленно растут, и процент по кредиту начинает расти. Повышение уровня занятости экономики и стремительный рост объема прибыли дают возможность фазе оживления перерасти в фазу подъема. Новый цикл считается отправной точкой восхождения.

Расширение спроса на рабочую силу в фазе подъема приводит к некоторому снижению безработицы, а также к росту заработной платы, что приводит к расширению платежеспособного спроса на потребительские товары. Увеличение конечного спроса, в свою очередь, дает отраслям, производящим потребительские товары, быстрый толчок к расширению рынка. Цепная реакция, заключающаяся в накоплении дисбалансов, вызванных конкуренцией и погоней за прибылью, ускоряется. При этом новый кризис становится неизбежным.

Рисунок 1. Классическое представление фаз экономического цикла.

Отдельные экономические циклы резко отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Опять же, все они будут иметь одинаковые фазы. Однако разные исследователи называют эти фазы по-разному. Например, рассмотренные выше фазы экономического цикла имеют классическое описание, которое можно выразить через рисунок 1 ниже.

Современная экономическая наука утверждает, что существует более 1380 видов экономического цикла.

Ниже представлены наиболее основные их виды, признаваемые большинством экономистов.

Цикл Китчина также известен как цикл резервов. В этом Джозеф Китчин (1926.) сосредотачивает свое внимание на исследовании коротких волн за период от 2 до 4 лет на основе анализа финансовых счетов и продажных цен на момент движения товарных запасов. В частности, он связывает продолжительность цикла с колебаниями мировых запасов золота,

считая его равным 3 годам и 4 месяцам. Однако такое объяснение причин краткосрочных циклов сегодня не устраивает большинство экономистов.

Цикл Жаглара также известен под такими названиями, как "деловой цикл", "производственный цикл", "средний цикл" и "большой цикл". Ввиду того, что в прежние времена экономическая наука выделяла 7-12-летние циклы, именно этот цикл назван в честь Клементя Жаглара (1819-1905), внесшего большой вклад в изучение природы производственного цикла на основе фундаментального анализа колебаний процентных ставок и цен во Франции, Англии и США.

Первый промышленный цикл наблюдается в Англии в 1825 году, когда в металлургии и других ведущих отраслях машиностроения господствующее положение занимало машиностроение. Кризис 1836 года начался сначала в Англии, а затем распространился и на США, Кризис 1847-1848 годов, начавшийся в США и ряде европейских стран, по своей сути был первым мировым промышленным кризисом.

Если в XIX веке производственный цикл составлял 10-12 лет, то в XX веке его продолжительность сократилась до 7-9 лет и даже меньше.

Развитые страны США и Европы в двадцатом веке пережили 12 индустриальных циклов, семь из которых произошли после Второй мировой войны.

Цикл кузнеца, также известный во многих случаях как «цикл строительства», определяется экономическими колебаниями продолжительностью до 20 лет. Саймон Кузнец в своей книге «национальный доход» (1946.), определяющих наличие 20-летних взаимосвязанных колебаний в показателях национального дохода, потребительских расходов, оборудования производственного назначения, а также валовых инвестиций в здания и сооружения. В 1955 году промышленный цикл решено назвать циклом кузнеца в знак признания заслуг американского экономиста.

Цикл Кондратьева еще называют циклом "длинных волн". Развитию этой теории цикличности способствовал русский ученый Н.Д.Кондратьев вносит большой вклад. Его исследование охватывает развитие Англии, Франции и США в течение 100-150 лет. При этом он выделяет ряд больших циклов, проводя многофакторный анализ экономического роста, т. е. обобщая средний уровень таких макроэкономических показателей, как цены на товары, процент на капитал, номинальная заработная плата, внешнеторговый оборот.

I-й цикл: 1787-1814 гг. - восходящая волна; 1814-1851 гг. - нисходящая волна.

II-й цикл: 1844-1851 гг. - восходящая волна; 1870-1896 гг. - нисходящая волна.

Цикл III: 1896-1920 гг. - подъемная волна.

Продолжительность цикла Кондратьева в среднем составляет 40-60 лет, и его главной особенностью является то, что он отражает технический прогресс, а также структурные изменения.

Подъемную фазу первого большого цикла Кондратьев связывает с промышленной революцией в Англии, второго - с развитием железнодорожного транспорта, третьего - с открытием электричества,

телефона и радио, четвертого - с развитием автомобильной промышленности. Современные исследователи предполагают, что пятый цикл обусловлен развитием электроники, генной инженерии и микропроцессоров.

Экономический цикл проявляется всеми его сторонами и оказывает существенное влияние практически на все сферы экономики. Экономика не застрахована от неблагоприятных последствий инфляционной волны или рецессии ни в одной из ее отраслей из-за взаимосвязи компонентов. Однако необходимо учитывать, что экономический цикл в разной степени влияет на уровень жизни отдельных лиц и хозяйственную деятельность предприятий.

Начальной и основной фазой циклического развития является кризис. Кризис завершает цикл и снова закладывает основу для начала нового, неизбежно заканчивающегося кризисом; в кризисной ситуации избыточное накопление основного капитала проявляется во всех его функциональных формах.

В фазе кризиса производство и занятость сокращаются, но цены не поддаются принципу снижения. Он характеризуется тем, что в нижней точке фазы производство и занятость падают до самого низкого уровня. Соответственно, экономическим кризисом называют резкое падение объемов производства.

Причина кризиса в том, что масса товаров, производимых в обществе, остается несовместимой (превышает или меньше) с платежеспособным спросом. В результате часть производства застаивается, производство товаров сокращается, период роста производства сменяется его депрессией. Рост экономики замедляется из-за инфляции, то есть неоправданно резкого повышения уровня цен. Бывают периоды, когда экономический рост уступает место более низкому уровню занятости и производства, а в некоторых случаях безработица резко возрастает вместе с повышением уровня цен. Короче говоря, долгосрочные принципы экономического роста прерываются и усложняются как безработицей, так и инфляцией. Основная причина кризисов-нестабильность и дисбаланс в воспроизводстве. Это прежде всего дисбаланс между производством и освоением его результатов, который проявляется в различных формах в разных способах производства и в разных копиях экономической системы.

Периодически возникающие дисбалансы между производством и потреблением, спросом и предложением также сохраняют возможность возникновения экономических кризисов.

До появления развитого товарного хозяйства резкое сокращение производства обычно было связано с стихийными бедствиями (засухи, наводнения и т. д.) или войнами и разрушениями, которые они приносили. Периодические экономические кризисы, потрясающие экономику после перехода к крупномасштабному машинному производству, приобретают циклическую характеристику общественного воспроизводства. Хотя кризисы возникают по-разному, их можно разделить на группы, имея в виду общие, сходные аспекты.

1. По масштабу дисбаланса в хозяйственной системе кризисы можно разделить на кризисы, возникающие как в общих, так и в отдельных сферах. В то время как общие кризисы затрагивают все национальное хозяйство,

последние возникают частично, то есть как напряженность в определенных отраслях или отраслях.

Кризисы в определенных областях могут включать:

Кризис в денежно-кредитной сфере-это кризис денежно-кредитной системы страны, при котором резко сокращается коммерческое и банковское кредитование, банки ломаются, обанкротятся в совокупности в результате падения курса ценных бумаг, банковского процента.

Валютный кризис-это состояние падения имиджа национальной валюты, истощения валютных резервов в банке и резкого падения курса национальной валюты.

Биржевой кризис – быстрое падение курса ценных бумаг на бирже, сокращение их эмиссии, состояние глубокой депрессии, напряженности в деятельности фондовых бирж.

Кризис, выражающийся в возникновении ситуации, когда утрата окружающей среды, прежде всего здоровья человека, приводит к сокращению продолжительности жизни, называется экологическим кризисом. Он предотвращает бурный рост отрасли.

Отраслевой кризис-кризис, охватывающий какую-либо отрасль народного хозяйства, вызванный структурными изменениями производства или нарушением нормальных хозяйственных связей.

Кризисы, вызванные глубокими диспропорциями между отдельными отраслями производства и развитием отраслей, называются структурными кризисами.

При структурных кризисах будут присутствовать экономические колебания, в том числе сезонные колебания экономической активности. Например, покупки в преддверии праздников приводят к значительным ежегодным колебаниям темпов активности потребительских товаров, в основном в розничной торговле. Сельское хозяйство, автомобильная промышленность, строительство также в некоторой степени подвержены сезонным колебаниям.

Экономическая активность зависит от долгосрочных принципов в экономике, то есть от увеличения или уменьшения экономической активности в течение длительного периода, например, 25, 50 или 100 лет. Здесь следует отметить, что в одних странах (например, США) долгосрочный принцип характеризуется значительным экономическим ростом, в то время как для других характерно замедление экономического роста.

Несмотря на то, что существует множество точек зрения, объясняющих колебания экономической активности, большинство экономистов утверждают, что непосредственным определяющим фактором уровня производства и занятости является уровень общих или валовых расходов.

Экономические кризисы в сельском хозяйстве называются аграрными кризисами. Аграрные кризисы проявляются в следующих формах: 1) относительный переизбыток сельскохозяйственной продукции, накопление очень больших ее непроданных запасов; 2) снижение цен, уменьшение доходов и прибыли; 3) массовое разорение помещичьих хозяйств, рост их долгов; 4) рост безработицы среди сельского населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисов е.Ф. Экономическая теория: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 544 с.
2. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. – М.: Экономистъ, 2005. – 861 с.
3. Куликов Л.М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.
4. Экономика. Учебник, 8-е изд., пререраб. и дополненное. - /Под ред. А.С. Булатова. М.: Экономист, 2005. – 896 с.
5. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп. /Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добринина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 672 с.
6. Экономическая теория. Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Т.В.Чечеловой. – М.: Экзамен, 2004. – 592 с.
7. Shodmonov SH.SH., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. – T.: «Fan va texnologiya» nashr, 2008. – 314 b.
8. Bekmurodov A.SH., G'afurov U.V. O'zbekiston – iqtisodiyotni modernizatsiyalash hamda islohotlarni chuqurlashtirishning yangi va yuksak bosqichi yo'lida: O'quv qo'llanma. – T.: «Iqtisodiyot» nashr, 2008. – 128 b.
9. Bekmurodov A.SH., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2007. – 102 b.
10. Ziyaev T.M. Ishchi kuchi va bandlik nazariyalari. – T.: TDIU, 2007.
11. Ziyaev T.M. Tarmoq va korxonalar iqtisodiyoti. – T.: TDIU, 2007.

INNOVATIVE
WORLD